

O'zbekiston Respublikasida xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etishning yangi muammolari va ularga yechimlar

Fazliddin Mardonov

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: mardonovfayz@gmail.com

Tel: 90 976 41 30

**Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro xususiy huquq kafedrası
dotsenti v.b. Phd. Ergashev Azamat Ergashevich taqrizi ostida**

Annotatsiya

Ushbu tezisda O'zbekiston Respublikasi sudlari tomonidan xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etishda yo'l qo'yilayotgan muammo va kamchiliklar tahlil qilinib, ularga xorijiy mamlakatlar xususan, Buyuk Britaniya va Ukraina davlatlarida mavjud qo'llanilib kelinayotgan qonunchilik hujjatlari tahlil qilinib tegishli takliflar ilgari surilgan. Xususan ushbu takliflar qatorida sudyalarni xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish bilan bog'liq umum e'tirof etilgan konvensiyalar asosida malakasini oshirish masalalari ko'zda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasida xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etishning yangi muammolari va ularga yechimlar

Umuman olganda xalqaro arbitraj sohasi hozirgi vaqtda keng rivojlanayotgan institut hisoblanadi. Xalqaro arbitrajning qarorini ijro etishda ham

milliy sudlarning o‘rni muhimdir. Bugungi kunda iqtisodiy integratsiyalashuv natijasida tadbirkorlik subyektleri tomonidan xorijiy hamkorlar bilan yirik hajmda iqtisodiy, oldi-sotdi shartnomalari imzolanmoqda. Xalqaro arbitraj sudining davlat sudlari bilan o‘zaro munosabati so‘ngi yillarda yanada kengaymoqda. Yuqoridagi omillar milliy qonunchilik sohasi rivojiga ta’sir ko‘rsatadi.

Xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etishda sudlar tomonidan yo‘l qo‘yilayotgan bir qancha muammo va kamchiliklar mavjudligi kuzatilmoqda. Mavjud muammo va kamchiliklar sudlar tomonidan adolatli qaror chiqarishga, nizolashuvchi tomonlarning huquq va erkinliklarini ta’minlashga to‘sqinlik qilmoqda.

Shu munosabat bilan mazkur tezisda bu sohada mavjud ba’zi muammolar va ularga yechimlar bayon etiladi.

Arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish bo‘yicha milliy qonunchiligimiz faqatgida IPK va FPKdagi moddalar bilangina tartibga solinadi. Vaholangki, barcha xorijiy davlatlar bu sohani tartibga soladigan alohida normativ-huquqiy hujjati mavjuddir (Angliya, Fransiya, Rossiya). Shuni inobatga olgan holda, o‘zimizda ham bu sohani tartibga soladigan qonun qabul qilinishi o‘rinlidir.

Shuningdek, Iqtisodiy protsessual kodeks arbitraj muhokamasi bilan bog‘liq ishlarni iqtisodiy sudlar sudloviga kiritishni hamda arbitraj muhokamasining taraflaridan biri chet ellik shaxs – O‘zbekiston Respublikasining norezidenti bo‘lishi munosabati bilan arbitraj muhokamasi bilan bog‘liq ishlarni ko‘rib chiqishni Oliy sud sudloviga kiritilishi lozim.

Xorijiy mamlakatlar tajribasiga qaraydigan bo‘lsak, misol uchun Ukrainada mahalliy va xorijiy arbitraj qarorlarining tan olinishi va ijrosi Nyu-York

konventsiyasiga muvofiq amalga oshiriladi, u milliy qonunchilikda quyidagi hollarda qo'llaniladi¹:

Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi Ukraina qonunining VIII bobi.

Fuqarolik protsessual kodeksining IX.3-bobi.

Manfaatdor shaxs qarzdorning yashash joyi yoki ro'yxatdan o'tgan joyidan yoki ularning mol-mulki joylashgan joyidan qat'i nazar, vakolatli sud Kiev shahridagi umumiy yurisdiksiya sudi hisoblanadi.

Tan olish va ijro etish bo'yicha ariza qaror kuchga kirgandan keyin uch yil ichida topshirilishi kerak.

Arizani topshirish uchun to'lanadigan sud yig'imi har yili o'zgarib turadi va tegishli yil uchun davlat byudjetida nazarda tutilgan eng kam yashash uchun ish haqiga bog'liq. 2021 yilda sud yig'imi 1135 UAHni tashkil etdi².

Milliy qonunchilik ariza beruvchini qarzdorni ijro ishi to'g'risida xabardor qilishga majburlamaydi. Arizani qabul qilgan sud besh kun ichida qarzdorni ish yuritish to'g'risida xabardor qiladi.

Birinchi instantsiya sudi arizani sudda ro'yxatga olingan kundan boshlab ikki oy ichida ko'rib chiqadi. Haqiqiy muddat sudning ish hajmiga, javobgarlarning harakatlariga, ishning murakkabligiga va boshqalarga qarab uzoqroq bo'lishi mumkin. Xususan, agar qarzdor xorijiy kompaniya bo'lsa, 1965 yildagi Fuqarolik va xo'jalik ishlari bo'yicha sud va suddan tashqari hujjatlarni chet elda taqdim etish to'g'risidagi HCCH konventsiyasiga muvofiq sud jarayoni haqida qarzdorni

¹ Beketov O., Marchukov D. Refusing Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Ukraine (Procedural issues and application of non-arbitrability and public policy grounds) //Transnational Dispute Management (TDM). – 2009. – T. 6. – №. 1.

² Chernykh, Yuliya S. "Arbitrability of corporate disputes in Ukraine." Journal of International Arbitration 26.5 (2009).

xabardor qilish zarurati tufayli ko'rib chiqish bir yilgacha davom etishi mumkin.

Xorijiy arbitraj hal qiluv qarorini tan olish va ijro etish to'g'risidagi ajrimi ustidan Oliy sudga shikoyat qilinishi mumkin.

Buyuk Britaniyada xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish jarayoni 1996-yildagi Arbitraj qonuni va Buyuk Britaniyaning xalqaro arbitraj konvensiyalariga, xususan, Xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish to'g'risidagi Nyu-York konvensiyasi bilan tartibga solinadi. Quyida tan olish va ijro etish jarayoni bilan bog'liq bosqichlarning umumiy ko'rinishi:

Buyuk Britaniyada xorijiy arbitraj qarorini tan olish va ijro etishni talab qilayotgan tomon Oliy sudga (odatda xo'jalik sudiga) ariza bilan murojaat qilishi kerak. Arbitraj odatda tegishli hujjatlar, jumladan, hakamlik sudining qarori, hakamlik kelishuvi va qarorning qarama-qarshi tomonga topshirilganligini tasdiqlovchi hujjatlar bilan tasdiqlanadi.

Sud arizani ko'rib chiqadi va qarshi tomon keltirishi mumkin bo'lgan rad etish uchun asoslarni ko'rib chiqadi. Rad etish uchun asoslar cheklangan va odatda Nyu-York konvensiyasida nazarda tutilgan asoslarga mos keladi.

Rad etish uchun umumiy asoslar:

1. Tomonlardan birining muomalaga layoqatsizligi,
2. Hakamlik bitimining haqiqiy emasligi,
3. Tegishli tartibda nizolashuvchi tomon xabardor qilinmaganligi;
4. Qaror arbitraj bitimida ko'zda tutilmagan yoki uning shartlariga kirmaydigan nizolarni ko'rib chiqilganligi kabi holatlarini o'z ichiga oladi.

Ariza beruvchidan qarorni tan olinishi va ijro etilishi uchun talablarga javob beraigan dalillarni belgilangan tartibda taqdim etishi kerak.

Bular jumlasiga quyidagilar kiradi:

1. Qarorning haqiqiyligini tasdiqlovchi dalillarni;
2. Arbitraj kelishuvining asl nusxasini va ingliz tilida bo'lmasa, tegishli hujjatlarning har qanday tarjimalarini o'z ichiga olishi mumkin.

Sud, shuningdek, chet el mukofotining yakuniyligini va u shikoyat qilinishi mumkin emasligini aniqlash uchun dalillarni talab qilishi mumkin.

Arizani va har qanday qarama-qarshi dalillarni ko'rib chiqqandan so'ng, sud xorijiy arbitrajning hal qiluv qarorini tan olish va ijro etish to'g'risida qaror qabul qiladi. Agar sud qarorning tan olinishi va ijro etilishi kerakligiga ishonch hosil qilsa, u tan olish va ijro etish to'g'risida qaror chiqaradi.

Xorijiy arbitrajning hal qiluv qarori sud tomonidan tan olingan va ijro etilganidan keyin u mahalliy sud qarori bilan bir xil kuchga ega bo'ladi. G'olib tomon sud qarorini ijro etishning odatiy tartib-qoidalariga rioya qilgan holda, yurisdiksiya doirasida yutqazgan tomonning mol-mulkiga nisbatan sud qarorini ijro etish choralarini ko'rishi mumkin.

Har bir tomon sudning xorijiy arbitraj qarorini tan olish va ijro etish to'g'risidagi qaroriga shikoyat qilish imkoniyati mavjud. Apellyatsiya jarayoni odatda Buyuk Britaniya sudlarining standart apellyatsiya tartiblariga amal qiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, bu jarayonning umumiy ko'rinishi va aniq tafsilotlar har bir ishning holatlari va sud talablariga qarab farq qilishi mumkin. Buyuk Britaniyada xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish masalalarini hal qilishda xalqaro arbitraj va Buyuk Britaniya qonunchiligi bo'yicha tajribaga ega bo'lgan mutaxassislardan yuridik maslahat va yo'l-yo'riq olish tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasida xalqaro arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan tartibda chet davlat sudining yoki chet davlat hakamlig sudining (arbitrajining) hal qiluv qarorini tan olish va ijroga qaratish to‘g‘risida ajrim chiqargan sud tomonidan beriladigan ijro varaqasi asosida amalga oshiriladi.

Yuqoridagilardan tashqari, O‘zbekiston Respublikasida xalqaro arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish bilan bog‘liq protsesslarda, sudyalarga amaliyot, xorijiy tajribalar kam o‘rganilganligi uchun, ma‘lum bir kamchiliklarga yo‘l qo‘ymoqdalar. Shuning uchun, sudyalarning huquqni qo‘llash jarayonida malakasini oshirish maqsadida malaka kurslari tashkil etish lozim. Bu malaka kurslarida sudyalarga, ham tan olish va ijro etishga doir huquqni qo‘llash amaliyoti, ham xorijiy davlatlar tajribalari o‘rgatilsa maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Xalqaro arbitraj to‘g‘risidagi qonunda arbitraj ishni o‘ziga qulay tilda amalga oshirishi aytib o‘tilgan. Uning ijroga berish qismida esa Iqtisodiy –protsessual kodeksning arbitraj sudining qarorini ijro etish uchun kerakli hujjatlar qismida ko‘rilgan ishning O‘zbekiston Respublikasi Davlat tilida berish kerakligi qayd etilmagan. Shundan kelib chiqqan holda Iqtisodiy protsessual kodeksining 250-moddasiga qo‘shimcha o‘zgartirish kiritib, arbitrajda ko‘rilgan ishning davlat tilidagi tarjimasini ham kiritilsa maqsadga muvofiq hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Beketov O., Marchukov D. Refusing Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Ukraine (Procedural issues and application of non-arbitrability and public policy grounds) //Transnational Dispute Management (TDM). – 2009. – T. 6. – №. 1.
2. Chernykh, Yuliya S. “Arbitrability of corporate disputes in Ukraine”

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

The progress of science

JOURNAL
100 Article
Tribekistan, HA 2023
info@bestarticle.uz

Journal of science

The course of development of science, writing in general science fields, through various people in very great. Because information related to the field of science, which is an essential and very important part of society, especially with the help of popular and educational scientific works, it is possible to achieve great success in research. The development of the public awareness of scientific work and achieving the world's young people in the sciences such a goal is possible, qualified authors who support the development of science in general in the field. In the development and increasing language course in the field.

100% COLLECTIONS

Science
Zetix
suggestions, problems, solutions

www.bestarticle.uz

Journal of International Arbitration 26.5 (2009).